

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ ЖИВОТНЫХ В ЯЗЫКЕ

С.А.Аткамова

Д.ф.ф.н.(PhD), и.о. доцент, Узбекский государственный

Университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260747>

Животные всегда играли важную роль в жизни человека, и их образы часто используются в языке для выражения различных понятий и эмоций. Однако восприятие и использование образов животных может сильно различаться в зависимости от культуры и языка. В этой статье мы рассмотрим, как различные культуры воспринимают животных и как это восприятие отражается в языке.

Сравнение восприятия и использования образов животных в различных культурах и языках происходит следующим образом: в западной культуре образы драконов часто воспринимаются как символы опасности и зла. В европейских мифах и легендах драконы часто изображаются как чудовища, которых нужно победить. Например, в английском языке выражение “slay the dragon” означает преодоление большого препятствия или победу над страхом. В арабской культуре верблюды играют важную роль, поскольку они являются неотъемлемой частью жизни в пустыне. Верблюд часто символизирует выносливость и терпение. В арабском языке существует множество выражений, связанных с верблюдами, например, “al-sabr ‘ala al-jamal”, что означает «терпение как у верблюда». В русской культуре медведь является символом силы и храбрости, но также может символизировать неуклюжесть и грубость. В русском языке есть множество зооморфных выражений, связанных с медведем, например, «медвежья услуга» означает помощь, которая приносит больше вреда, чем пользы.

В узбекской культуре одним из символизирующих животных является волк. Волк в узбекской мифологии и фольклоре часто ассоциируется с силой, храбростью и свободой. Этот образ волка может быть связан с кочевым прошлым узбеков и другими тюркскими народами, для которых волк был важным тотемическим животным. Например, «Бўри боласи бўри бўлади» (Bo'ri bolasi bo'ri bo'ladi): дословно переводится как «Волчонок станет волком». Это выражение аналогично русскому «Яблоко от яблони недалеко падает» и используется для обозначения того, что

дети унаследуют черты и качества своих родителей. Другой пример, «Бўрига бўйлама, итга кўшилма» (Bo'riga bo'ylama, itga qo'shilmal): это выражение можно перевести как «Не становись волком, не присоединяйся к собакам». Оно подразумевает, что не следует становиться жестоким и опасным, как волк, но и не стоит быть низким и покорным, как собака.

Волк занимает важное место в узбекском фольклоре и часто появляется в народных сказках и легендах. В некоторых историях волк выступает как мудрый и благородный персонаж, в других — как коварный и хитрый противник. Такое двойственное восприятие волка отражает сложность и многогранность этого символа в узбекской культуре. Волк как символизирующее животное в узбекской культуре и языке демонстрирует богатство и глубину культурного наследия узбекского народа. Образы волка, присутствующие в языке и фольклоре, отражают важные ценности и исторические черты культуры, подчеркивая силу, храбрость и свободу.

Культурные стереотипы играют значительную роль в формировании зооморфных выражений. Эти стереотипы часто основаны на историческом и социальном контексте, а также на особенностях взаимодействия людей с животными.

В различных культурах и языках существуют разные стереотипы о животных, и они могут быть как положительными, так и отрицательными. Безусловно, каждый язык и культура может иметь свои собственные уникальные стереотипы о животных. Вот несколько примеров положительных стереотипов о животных в различных языках:

- «Слон» - в хинди культуре часто ассоциируется с мудростью, долговечностью и добротой. Он также считается символом удачи.
- «Лиса» - в японской культуре ассоциируется с хитростью, но также и с дружелюбием и преданностью. Они часто изображаются как существа, обладающие магическими способностями.
- «Кошка» - во французском языке часто ассоциируется с элегантностью, изяществом и независимостью. Она также ассоциируется с уютом и домашним комфортом.
- «Дельфин» - в испанском языке часто ассоциируется с дружелюбием, умом и игривостью. Они также символизируют свободу и радость.

Учитывая анализируемые языки обратимся к положительным стереотипам животных в английском языке: *OWL* «Сова» - ассоциируется с мудростью и интеллектом; *LION* «Лев» - считается символом силы, храбрости и лидерства. Такие фразы как «львиное сердце», относятся к смелости и решительности; *DOG* «Собака» - ассоциируются с преданностью, защитой и любовью к своему хозяину; *DOLPHIN* «Дельфин» - ассоциируется с умом, дружелюбием и игривостью, также символизирует гармонию и радость; *RABBIT* «Кролик» - ассоциируется с удачей, а также с дружелюбием и мягкосердечием.

Представлены лишь несколько примеров положительных стереотипов о животных в английском языке.

Отрицательные стереотипы животных в различных языках часто отражают культурные и исторические контексты, в которых они сформировались. Хотя некоторые стереотипы могут быть схожи между культурами, каждый язык имеет свои уникальные выражения и ассоциации, связанные с животными. Понимание этих стереотипов может помочь в лучшем понимании культурных особенностей и избегании межкультурных недоразумений.

Обратимся к отрицательным стереотипам животных в английском языке: *LAZY CAT* «Ленивая кошка» - описывает кого-то, кто не любит или не желает работать; *MONKEY* «Обезьяна» - ассоциируется с беспорядочностью, шаловливостью, глупостью; *HYENA* «Гиена» - ассоциируется с жадностью и агрессией; *VULTURE* «Стервятник» - ассоциируется с падением и смертью; *SNAKE* «Уж» - ассоциируется с хитростью и злобой; *JACKAL* «Шакал» - используется метафорически для описания кого-то, кто паразитирует на чужом успехе или несчастье. Это лишь некоторые примеры отрицательных стереотипов о животных в английском языке, которые часто используются в разговорной речи и литературе.

Обратимся к отрицательным стереотипам животных в английском, русском и узбекском языках. Отрицательные стереотипы, связанные с животными, часто отражают культурные предубеждения и исторические ассоциации. Рассмотрим примеры таких стереотипов в английском, русском и узбекском языках.

Название животного	Стереотип	Положительный стереотип	Отрицательный стереотип
<i>PIG</i> / <i>СВИ</i>	Грязный, неопрятный,	“When pigs fly” (никогда)	“To eat like a pig” (есть грязно или

	жадный		чрезмерно)
	Грязный, неопрятный, невоспитанный	«Свинья и в Пальмиру свинья» (человек, остаётся таким, как есть)	«Свинья грязи найдёт» (человек, склонный к плохому поведению, всегда найдёт возможность его проявить)
	Грязный, нечистоплотный		“Cho’chqa bilan osh bo’lmaydi” (нечистый человек не может быть хорошим другом)
DONKEY / ОСЁЛ / XAR	Упрямый, глупый	“Donkey’s years” (очень долгое время)	“Stubborn as a mule” (упрямый как осёл)
	Упрямый, глупый		«Упрямый как осёл» (очень упрямый человек)
	Упрямый, глупый	Xar gapirar, odam kular (глупый человек говорит смешное)	“Xardan aql so’rama” (не стоит ожидать умного совета от глупого человека)

Межкультурные различия в восприятии животных в языке демонстрируют, как сильно культура влияет на наше понимание и использование зооморфных выражений. Различные культуры могут приписывать одним и тем же животным совершенно разные качества, что находит отражение в языке. Понимание этих различий помогает лучше понимать культурные особенности и избегать недоразумений в межкультурном общении.

Использованная литература:

1. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Общие вопросы о языке [Текст] / Г.Д. Гачев. – М.: Советский писатель, 1988. – 448 с.
2. Кудрявцева, Е.В. Фразеологические компоненты-зоонимы как объект окказиональных трансформаций (на примере преобразований фразеологизмов с компонентом свинья) [Текст] / Е.В. Кудрявцева // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2015. – № 5. – С. 131-134.

3. Al-Khalil, H. "The Role of Camels in Arab Culture". Middle Eastern Studies Journal. – 2017.
4. Brown, M. "Cultural Perceptions of Animals". Oxford University Press. - 2009.
5. Zhang, L. "Dragons in Chinese Mythology and Culture". Beijing University Press. – 2013.